

QO'NG'IR SUVO'TLAR (PHAEPHYCOPHYTA) BO'LIMI

Ro'ziqulova Zahro Qobiljon qizi

Sharobiddinova Begoyim Abdullajon qizi

Adpi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000855>

Annotatsiya. Bu tezisda qo'ng'ir suvo'tlar bo'limi vakillarining tuzulishi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z. Phaephycophyta, diktiota, Ectocarpus, Heterogeneratophyceae, Isogeneratophyceae.

Kirish. Qo'ng'irtoifa suvo'tlari xromatoforlarida xlorofill „a“ va „s“, beta karotiin hamda ko'p miqdorda qo'ng'ir rang beruvchi ksantofillar, ayniqsa fukoksantin bo'lishi bilan boshqa suvo'tlaridan ajralib turadi. Zaxira oziqa modda sifatida hujayrada laminarin polisaxaridi, olti atomli manit spirti va moy to'planadi. Monad hujayralar (zoosporalar va gametalar) noksimon shaklda bo'lib, yon tomonda odatda ikkitadan har xil uzunlikda va har xil tuzilishli xivchinlari bo'ladi. Ularning bir silliq (Akronemali) ikkinchisi esa ikki qator bo'lib tukli (mastigoriemali yoki plevronemali) istisno tariqasida ba'zi vakillaridan tashqari qo'ng'ir suvo'tlarining hammasi dengiz va okeanlardagi suvlarda hayot kechiradi. Ayniqsa, ular Shimoliy va Janubiy yarimsharlarning sovuq suvlarida keng tarqalgan. Tallomining morfologik differentsiatsiyasi bo'yicha ular barcha suvo'tlariga nisbatan murakkabroq tuzilishga ega. Jumladan, ularning ichida bir hujayrali, kolonial, shoxlanmagan yoki oddiy shoxlangan ipsimon vakillari uchramaydi. Eng oddiy tuzilgan qo'ng'irtoifa suvo'tlari har xil ipsimon (geterotriksial), ko'pchiligi esa plastinkasimon tuzilgan. Tallomining hujayralari kuchli shilimshiqlangan qobiqli bo'lib, bir yadroli, hujayra shirasiga boy bir yoki bir necha vakuulli va har xil shakldagi hujayra qobig'iga yaqin joylashgan xromatoforlarga ega. Ko'payishi vegetativ, jinsiz va jinsiy. Vegetativ ko'payish tallomining mexanik ravishda bo'laklarga bo'linishi natijasida yoki ayrim vakillarida (masalan, sfatsillariyada) maxsus uzilib tushuvchi kurtaklar hosil qilib amalga oshadi. Qo'ng'irtoifa suvo'tlarining jinsiz ko'payishi sistematik guruhlariga qarab har xil bo'lishi mumkin. Ko'pchilik vakillarida jinsiz ko'payish zoosporalar vositasida amalga oshib, ular diploid o'simliklarda yuzaga keluvchi bir uyachali zoosporangiyalarda hosil bo'ladi. Diktiotalar qabilasiga kiruvchi vakillarining bir uyachali sporangiyalarida to'rttadan aplanosporalar (tetrasporalar) yuzaga keladi. Zoosporalar va tetrasporalar hosil bo'lishidan oldin reduksion bo'linadi va ulardan jinsiy bo'g'in — gaploid gametofit o'sib chiqadi. Lekin ayrim qo'ng'irtoifa suvo'tlarida (masalan, diktiotada) ham bir uyachali, ham ko'p uyachali zoosporangiyalar yuzaga kelib, ko'p uyachali zoosporangiyada hosil bo'lgan zoosporalar reduksion bo'linmaydi va diploid zoosporadan yana diploid sporofit o'sib chiqadi. Jinsiy ko'payish qo'ng'irtoifa suvo'tlarining nisbatan primitiv tuzilgan vakillarida izogamiya yo'li bilan amalga oshib, gametalar ko'p uyachali gametangiyalarda hosil bo'ladi. Qo'ng'irtoifa suvo'tlarining ayrim vakillarida esa jinsiy ko'payish geterogamiya usulida borib, ular ham ko'p uyachali gametangiyalardan yuzaga keladi. Lekin ba'zi gametangiyalarda maydaroq, ayrimlarida esa yirikroq gametalar paydo bo'ladi. Nisbatan yuksak tuzilgan qo'ng'irtoifa suvo'tlarida jinsiy ko'payish oogamiya usulida amalga oshadi. Odatda, oogoniy va anteridiylarida bittadan gametalar hosil bo'ladi. Lekin fukus turkumli turlarining har bir anteridiysida 64 tadan spermatozoid, oogoniylarida esa 8 ta tuxum hujayra yuzaga keladi. Qo'ng'irtoifa suvo'tlarining ayrim vakillarida ko'payish a'zolarining yig'ilgan to'plamlari vujudga kelib, ular soms deb ataladi. Masalan, diktiotada oogoniy va anteridiylar sorusi,

laminariyada esa zoosporangiyalar sorusi vujudga keladi. Shuningdek, ayrim vakillarining tallomi ustida maxsus shoxlangan nasi shoxchalari yuzaga kelib, ular retseptakullar deb ataladi. Retseptakullar jinsiy a'zolarining hosil bo'luvchi o'rni bo'lib, ko'pinchalik noksimon chuqurchada (skafidiyada) tuxum hujayra va spermatozoidlarni vujudga keltiradi (masalan, fukusda). Qo'ng'irtoifa suvo'tlarining ko'pchilik vakillarida jinsiz va jinsiy bo'g'inlar gallanib turadi. Gallanish izomorf (gametofit va sporofit bir xil tuzilishga va kattalikka ega) yoki geteromorf (gametofit va sporofit har xil) bo'lishi mumkin. Ushbu bo'limga mansub suvo'tlarida nasllarning gallanishi sistematik guruhlarga bo'linishi uchun asos qilib olingan. Izomorf gallanishga ega bo'lgan vakillari izogeneratasimonlar, geteromorf gallanib ko'payuvchilari gctcrogeneratasimonlar, faqat jinsiy ko'payish xususiyatiga egalari esa siklosporasimonlar sinflariga birlashtirilgan.

Izogenatatsimonlar sinfi — (Isogeneratophyceae) Ushbu sinfning tipik vakillaridan biri ektokarpus (Ectocarpus) bo'lib, u qo'ng'irtoifa suvo'tlari ichida eng primitiv tuzilishga ega. Ektokarpusning sporofit va gametofit tallomlari substrat bo'ylab yozilgan iplardan va ulardan o'sib chiqqan bir qator hujayralardan tashkil topgan hamda ko'pincha rangsiz hujayralardan iborat tuklar hosil qiluvchi vertikal iplarni vujudga keltiradi. U bir necha santimetr uzunlikdagi kichik ta llo m li b o 'lib , dengiz va okeanlarda keng tarqalgan. Jinsiz ko'payishida bir uyachali zoosporangiyalarda gaploid zoosporalar, iqlim sharoiti o'zgarganda esa ko'p uyachali zoosporangiyalarda diploid zoosporalar hosil qilishi mumkin. Ko'p uyachali zoosporangiyada hosil bo'lgan zoosporalar yana sporofitni, bir uyachali zoosporangiyalarda yuzaga kelgan zoosporalar esa gametofitni hosil qilib, izogamiya yo'li bilan ko'payadi. Dixotomik shoxlangan, tasma shaklidagi plastinkasimon diktiota esa uch qator hujayralardan iborat bo'lib, o'rta qismida bir qator yirik rangsizroq o'zak hujayralari , ularning ikkala yonida mayda va to'qroq po'stloq hujayralari joylashgan. Diktiotalarning sporofiti po'stloq hujayralari ustida bir uyali tetrasporangiyalar hosil qiladi. Hosil bo'lgan to'rtta harakatsiz spora gametofitni yuzaga keltiradi. Jinsiy ko'payish oogamiya bo'lib, ko'payish a'zolari har xil gametofitlarni hosil qiladi. Oogoniy va anteridiylari so'rs hosil qilib, po'stloq hujayralarida joylashgan.

Geterogeneratasimonlar ajdodi (Heterogeneratophyceae) Ushbu sinf vakillarining nasllar gallanishi geteromorf bo'lib, gamtofillari bir-biriga o'xshash, mikroskopik maysalar ko'rinishida, ayrim. turlarida bir-necha hujayralardan iborat ipsimon o'simttani tashkil etadi. Ular ayrim jinsli bo'lib, erkak gametofitda mayda hujayralar ko'rinishidagi anteridiyda bittadan spermatozoid, urg'ochi gametofitining oogoniysida esa bittadan tuxum hujayra yetiladi.

Tuxum hujayrasi oogoniydan tashqariga chiqib otalanadi va undan sporofit o'sib chiqadi. Sporofitlari sistematik guruhlarga qarab: (bir- biridan keskin farq qiladi va ko'pinchalik suvo'tlari ichida eng yirik, murakkab anatomik tuzilishga hamda sczilarli morfologik differentsiatsiyaga ega tallomlarini yuzaga keltiradi. Sinfning keng tarqalgan tipik vakillaridan biri laminariya (-Laminaria) shimoliy dengizlarda yashaydi. Uning sporofit tallomi uzunasiga bir necha metr kattalikda bo'ladi va „barg“ plastinkasi „poya“ hamda rizoid qismlariga bo'linadi. Rizoid va „poya“si ko'p yillik bo'lib, „barg“ plastinkasi esa har yili almashinib turadi. Ko'payish, Paytda "barg" plastinkasidagi postloq hujayralarida ustida to'mtoqsimon zoosporalarda sorus hosil bo'ladi. Zoosporalarda esa urg'ochi va erkak mikroskopik maysachalar o'sib, ularning ustida oogamiya va anteridiylar yetishadi. Laminariya dengiz

karami nomi bilan mashxur bo'lib, tarkibida yod moddasi ko'p bo'lgan dori-darmon mahsulotin hayvonlar uchun to'yimli ozuqa va o'g'it sifatida ishlatiladi.

References:

1. Saxobiddinov . S.S. "O'simliklar sistematikasi" "O'qituvchi" 1966 y
2. Pratov. O' Botanika "Ta'lim nashriyoti" Toshkent- 2010
3. Velikanov. L. L " Tuban o'simliklar" "O'qituvchi" 1965 y..

INNOVATIVE
ACADEMY